

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 3 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 8, НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
VOLUME 8, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Лазизахон Алиджанова БЕРУНИЙНИНГ ҚИЁСИЙ ДИНШУНОСЛИККА ОИД ИЛМИЙ ЁНДАШУВИ.....	5
2. Шоҳрух Гулбаев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ТЎХОРИСТОН.....	9
3. G‘ulom Djumamurotov XVIII ASR VA XIX ASR BOSHLARIDA QORAQALPOQLARNING O‘RTA OSIYO XONLIKLARI VA ROSSIYA BILAN SIYOSIY VA IQTISODIY ALOQALARI.....	13
4. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDA TURIZM MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TARIXIY MEROSNING O‘RNI.....	20
5. Parvina Ismoilova TURKISTONGA RUS BANKLARINING KIRIB KELISHI (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	24
6. Икрамжон Исмаилов ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО АНДОЗАЛАРГА МОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ БОРАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1991-2020 йй.).....	29
7. Парвиз Магеррамов ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА.....	37
8. Sayyora Turayeva XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON MINTAQASIDA XORIJIY JAMIYATLARNING KONCHILIK SOHASIGA KIRIB KELISHI TARIXIDAN.....	44
9. Дмитрий Епифанов ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ CHATGPT.....	55
10. Зебунисо Саидова ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ЁШ-ЖИНСИЙ ТАРКИБИ ДИНАМИКАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР).....	65
11. Nishona Hasanova MARKAZIY OSIYODA BOG‘-XIYOBON SAN’ATI VA CHORVACHILIKNING RIVOJLANISH TARIXI.....	74
12. Ўткиржон Хошимов ҚАЙТА ҚУРИШ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЛМ-ФАН СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	79

Parvina Xamidjon qizi Ismoilova,
O‘zbekiston tarixi kafedrası o‘qituvchisi,
Farg‘ona davlat universiteti
<https://orcid.org/0000-0003-2032-497X>

TURKISTONGA RUS BANKLARINING KIRIB KELISHI (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI)

For citation: Parvina Ismoilova. ENTRY OF RUSSIAN BANKS INTO TURKESTAN (END OF THE 19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURY). Look to the past. 2025, vol. 8, issue 3, pp.24-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15132818>

ANNOTATSIYA

Maqolada XIX asr oxirida XX asr boshida Turkiston hududida Rossiya banklarini joriy etish jarayoni ko'rib chiqilgan. Moliya institutlarining sanoat va qishloq xo'jaligini, xususan, paxta sanoatini rivojlantirishda, shuningdek, temir yo'l qurilishida tutgan o'rni o'rganildi. Hududda paxtaning rivojlanishi sanoatning rivojlanishiga olib keldi. Paxta xomashyosini tashish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lmaganligi sababli, Turkiston mintaqasida paxta tozalash zavodlari paydo bo'la boshladi, ular hududdagi asosiy sanoatga aylandi. Keyinchalik savdo rivojlana boshladi, Turkiston viloyati Rossiya savdo tarmog'iga kiritildi, u erda paxta eksporti va Rossiyadan tovarlar importi ko'paytirildi. Ishda mintaqadagi bank faoliyati natijalari aniqlangan manbalar tahlil qilinadi

Kalit so'zlar: sanoat, banklar, paxta, Turkiston o'lkasi, Chor Rossiyasi, agrar sanoat, moliya instituti, temir yo'l.

Парвина Хамиджон кизи Исмоилова,
преподаватель кафедры История Узбекистана,
Ферганский государственный университет
<https://orcid.org/0000-0003-2032-497X>

ВХОЖДЕНИЕ РУССКИХ БАНКОВ В ТУРКЕСТАН (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается процесс внедрения российских банков в Туркестанском крае в конце XIX в начале XX века. Изучены роль финансовых институтов в развитии промышленности и сельского хозяйства, в частности хлопчатника, а также в строительстве железных дорог. Развитие хлопчатника в крае привело к развитию промышленности. Поскольку транспортировка хлопка-сырца была экономически нецелесообразной, то в Туркестанском регионе стали появляться хлопкоочистительные фабрики, которые стали основной индустрии в крае. Затем стало развиваться торговля, Туркестанский край был включен в российскую торговую сеть, где было увеличено экспорт хлопка и импорт товаров

из России. В работе анализированы источники, где подчеркивается результаты банковской деятельности в крае.

Ключевые слова: промышленность, банки, хлопок, Туркестанский край, Царская Россия, аграрная промышленность, финансовый институт, железная дорога.

Parvina Ismoilova,
Lecturer of the Department of History of Uzbekistan,
Fergana State University
<https://orcid.org/0000-0003-2032-497X>

ENTRY OF RUSSIAN BANKS INTO TURKESTAN (END OF THE 19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURY)

ABSTRACT

The article deals with the process of introduction of Russian banks in the Turkestan region in the late XIX and early XX centuries. The role of financial institutions in the development of industry and agriculture, in particular cotton, as well as in the construction of railways is studied. The development of cotton in the krai led to the development of industry. Since transporting raw cotton was not economically feasible, cotton ginning factories began to appear in the Turkestan region, which became the main industry in the krai. Then trade began to develop, the Turkestan region was included in the Russian trade network, where cotton exports and imports of goods from Russia were increased. The paper analyses sources that highlight the results of banking activities in the region

Index Terms: industry, banks, cotton, Turkestan region, Tsarist Russia, agricultural industry, financial institution, railway.

1. Актуальность темы:

К XIX веку текстильная промышленность стала важнейшей отраслью в европейской части мира, хотя до этого хлопок не был распространенным сырьем в текстильном производстве. Хлопок положил начало текстильной фабричной промышленности и развитию финансовой системы капитала. В то время ни одно другое культурное растение не имело такого мирового значения, как хлопок. Средняя Азия привлекла внимание развивающейся российской буржуазии как источник хлопкового сырья, поскольку к концу XIX века импорт хлопка из Америки, основного поставщика России, прекратился [1: с.7].

Стоит так же отметить, что Россия уже в середине XIX века становилась на путь новых общественно-экономических отношений, а после отмены крепостного края в 1861 году, в империи произошел перелом в развитии капитализма [2: с.4]. Манифест 1861 года, отменивший крепостное право, сократил число рабочих, доступных для предприятий.

2. Методы исследования и степень изученности:

Создание банковских учреждений в Средней Азии было важнейшей задачей царской России, направленной на обеспечение экономической экспансии, укрепление имперского контроля и эксплуатацию ресурсов региона, что способствовало достижению целей Российской империи. Эти учреждения предоставляли важнейший капитал для российских коммерческих предприятий, способствовали развитию торговли и обеспечивали включение среднеазиатской экономики в российскую финансовую систему, тем самым укрепляя царский контроль и позволяя эксплуатировать местные ресурсы в интересах империи. Туркестанский край, став колонией царской России, превратившись в сырьевой придаток, хотя в действительности большей части это касалось только хлопка, давал широкий потенциал для экономической эксплуатации края российским капиталом. Хотя во многих отношениях царская Россия сомневалась в том, что Туркестан действительно представляет собой для России. Например, Д.Кирильчик в своей статье подчеркивает, «...империя не могла окончательно определиться со статусом края, а именно: Туркестан – это колония или

неотъемлемая часть империи с населением этнически чуждым большинству жителей России? Отсутствие подобной определенности ставило препятствия для экономического освоения края, в частности, не позволяло приобретать недвижимость иностранцам, которые могли бы принести инвестиции в регион» [3: с.53].

В 1860-1870-е годы царская Россия стремилась расширить свое экономическое влияние в Туркестанском регионе, в первую очередь за счет увеличения экспорта. Это привело к созданию отделения Государственного банка в Ташкенте в 1875 году, после одобрения императором Александром II в 1874 году [4: с.152-153].

Тем не менее, из-за недостаточного понимания местной торговой и промышленной практики филиал поначалу столкнулся с ограничениями, не имея возможности выполнять такие важные функции, как учет торговых векселей и выдача ссуд под залог товаров. Только через год эти операции были разрешены, что свидетельствует о сложности интеграции новой территории в существующую российскую финансовую систему. Эта отсрочка показывает, насколько сложно было создать функционирующую банковскую инфраструктуру во вновь приобретенном регионе, особенно в условиях непривычных условий местной финансовой системы.

В 1898 году, 18 мая, земельным банкам было разрешено открыть операции в Туркестанском крае, но только на городские владения. В это время некоторые землевладельцы, имеющие крепостные земли, пользуются кредитом в государственном банке, но этот кредит, как краткосрочный, не может удовлетворить наших владельцев, так как им приходится возвращать кредит банку в тот момент, когда этот кредит уже не может помочь хозяйству встать на ноги [5: с.58].

До царского завоевания в Средней Азии экономика региона функционировала в рамках исламской традиции, характеризующейся налогами, торговлей, кустарным ремеслом и вакфными пожертвованиями. В ханствах основным доходом казны был налог закят, который был общим для всех мусульман, проживающих в ханствах. Е.Правилова подмечает «налог зякет был в размере 1/40 (2,5%) стоимости имущества. По существу, зякет взимался с торгового капитала и имел характер таможенных сборов. Посылая свой караван в какой-нибудь город, купец обязан был сообщить зякятчию о стоимости товара и после уплаты зякета получал ярлык на торговлю в течении года на сумму, соответствующую уплаченному налогу. Немусульмане должны были платить зякет в два раза больше – 5 %. Высокие сборы обеспечивались тем, что зякет отдавался на откуп» [6: с.286].

Финансовая система Средней Азии до завоевания, была построена на исламских принципах, балансировала между получением доходов и социальными и религиозными ценностями, поддерживая как управление, так и торговлю в Средней Азии.

В период развития товарно-денежных отношений в Средней Азии развивалась и предпринимательская деятельность, но она носила иной характер в лице торговцев и ремесленников, которые по праву считаются предшественниками предпринимателей. Как отметил Н.Хотамов «... так как они, (торговцы и ремесленники) как собственники были связаны с рынком и действовали на свой риск и под свою имущественную ответственность» [7: с.29].

3. Результаты исследования:

Стремительное распространение хлопководства в Туркестанском крае было связано с его явными выгодами и преимуществами для царской России. Плодородная почва и теплый климат края прекрасно подходили для выращивания хлопка, и спрос на эту культуру быстро рос как в России, так и за ее пределами. Рост спроса был вызван развитием промышленности в России и желанием уменьшить зависимость от импорта хлопка из-за рубежа. В итоге хлопководство стало центральной частью экономики Туркестана, оказав значительное влияние на демографию, землепользование и жизнь населения края.

Цены на хлопок в начале 1913 года были:

Пуд сырца 1-го сорта 4 руб.60 коп. – 5 руб.; 2-сорта 4 руб. – 4 руб. 20 коп.; межеумок 12 руб. 20 – 50 коп. Готовый хлопок 1-й сорт, нормальный 13 руб. 20 – 25 коп.; 2 сорт 12 руб. 70 – 80 коп. межеумок 12 руб. 20 – 50 коп. [8: с.100].

Как видно из приведенных выше данных, цены на хлопок в Туркестане в 1913 году демонстрируют значительный перекоп: хлопок-сырец продавался дешево (4-5 рублей за пуд), а готовый хлопок стоил в три раза дороже (13 и более рублей). Этот разрыв показывает, как Россия получала прибыль, покупая дешево у местных дехкан и продавая дорого после переработки. Дехкане Туркестанского региона оказались в плену бедности, вынужденные выращивать хлопок, чтобы платить налоги деньгами, но мало зарабатывая за свой труд. Тем временем российские фабрики и банки богатели, контролируя производство и прибыль. Концентрация на хлопке разрушила традиционное сельское хозяйство, оставив край зависимым от одной культуры и уязвимым к перепадам цен. В конечном итоге цены были не просто цифрами – они символизировали колониальную эксплуатацию, изменившую судьбу Туркестана.

Средне-Азиатский коммерческий банк был первым коммерческим банком в Туркестанском крае. При открытии банка его первоначальный капитал составлял 500 тысяч рублей. Банк был открыт 6 октября 1881 года и просуществовал до середины 1911 года [9: с.61]. В этом учреждении главными фигурами считались Ивановы, которые имели свои акции. По уставу Средне-Азиатского коммерческого банка было учреждено акционерное Общество для устройства банка. Учредителями Общества были: 1) потомственный почетный гражданин, Оренбургской 1-й гильдии купец Василий Михайлович Деев; 2) Казалинский 1-й гильдии купец Николай Иванович Иванов; 3) Ташкентский 1-й гильдии купец Михаил Никифорович Колесников; 4) Оренбургский 1-й гильдии купец Егор Иванович Иванов; 6) Орский 1-й гильдии купеческий сын Степан Иванович Назаров [10. с.1].

4. Выводы:

По мнению А.М.Аминова, «развитие капитализма в Средней Азии обусловило такие прогрессивные явления, как разложение натурального и развитие товарного хозяйства, рост торгового земледелия, специализация края на производства хлопка и создание тем самым в Средней Азии основного района хлопководства России, втягивание края в мировое товарное обращение» [11: с.81]. Интеграция в мировой сырьевой рынок, однако, породила новые трудности и неравенство, поскольку край стал все больше зависеть от потребностей российского рынка.

Несмотря на значительный экономический рост в Туркестане, новые отрасли промышленности, такие как выращивание хлопка, его переработка, добыча полезных ископаемых и железнодорожный транспорт, были направлены в первую очередь на удовлетворение потребностей центральных промышленных регионов России. Такая ориентация на внешний рынок означала, что прибыль, получаемая в Туркестане, перекачивалась в Россию, что препятствовало потенциалу Туркестанского края для самостоятельного экономического роста.

Iqtiboslar/Сноски/ References:

1. Житов К.Е., Зияев Х.З. Социально-экономическое и политическое положение Узбекистана накануне октября. – Ташкент: Фан, 1973 (Zhitov K.E., Ziyaev H.Z. Socio-economic and political situation of Uzbekistan on the eve of October. – Tashkent: Fan, 1973).

2. Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией в 40-60-е годы XIX века. ООО Директ-Медиа, 2016 (Rozhkova M.K. Economic ties of Russia with Central Asia in 40-60 years of the XIX century. – Direct-Media LLC, 2016).

3. Кирильчик Д.В. Частный капитал в Туркестане: дискуссия на страницах периодических изданий в 1880-1910-х г.г. // Вестник Московского университета. Серия 8. История. – 2022. – №4 (Kirilchik D.V. Private capital in Turkestan: discussion on the pages of periodicals in the 1880-1910s // Vestnik of Moscow University. Series 8. History. – 2022. – №4).

4. Вексельман М.И. Деятельность русских коммерческих банков в Средней Азии и их роль в развитии местной буржуазии // История СССР. – 1979. – №4 (Vekselman M.I. Activity of Russian commercial banks in Central Asia and their role in the development of the local bourgeoisie // History of the USSR. – 1979. – №4).

5. Голубев А.К. Русские банки: Справочные и статистические сведения о всех действующих в России государственных, частных и общественных кредитных учреждениях / Сост. А.К.Голубев. – Санкт-Петербург: Комитет Съезда представителей банков коммерч. кредита, 1896-1908 (Golubev A.K. Russian banks: Reference and statistical information about all state, private and public credit institutions operating in Russia / Compiled by A.K.Golubev. – St.Petersburg: Committee of the Congress of Representatives of Commercial Credit Banks, 1896-1908).

6. Правилова Е. Финансы империи: деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801-1917. – Litres, 2022 (Pravilova E. Finances of the Empire: money and power in the policy of Russia in the national peripheries. 1801-1917. – Litres, 2022).

7. Хотамов Н.Б. Роль банковского капитала в социально-экономическом развитии Средней Азии (на чало 90-х гг. XIX в.– 1917 г.). Душанбе: Дониш, 1990 (Khotamov N.B. The Role of Banking Capital in the Socio-Economic Development of Central Asia (at the beginning of the 90s of the XIX century – 1917). Dushanbe: Donish, 1990).

8. Путеводитель по Туркестану и железным дорогам Ташкентской и Средне-Азиатской. 1907-1908 // Сост. по офиц. данным под ред. А.И.Дмитриева-Мамонтова. 6-е изд. – Санкт-Петербург: тип. И.Шурухта, 1913 (Guide to Turkestan and the Tashkent and Central Asian railways. 1907-1908 // Compiled according to official data under the editorship of A.I.Dmitriev-Mamontov. 6th ed. – St.Petersburg: type. I.Shurukht, 1913).

9. Устав Средне-Азиатскаго коммерческаго банка. – Москва: в Университетской тип. (М. Катков), ценз. 1887. (Statutes of the Central Asian Commercial Bank. – Moscow: in the Universitetskaya tip. (M.Katkov), cens. 1887).

10. Aminov A. Экономическое развитие Средней Азии: со второй половины XIX столетия до первой мировой войны //(No Title). – 1959 (Aminov A. Economic development of Central Asia: from the second half of the XIX century to the First World War // (No Title). – 1959).

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 3 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000